

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО**

Г.Н.Давлятова

кандидат педагогических наук,
профессор кафедры русской филологии Ферганского государственного университета

Г.М.Мамаджанова

доктор философии (PhD) по филологическим наукам,
доцент кафедры русской филологии Ферганского государственного университета
Фергана, Узбекистан

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14565114>

***Аннотация.** В статье анализируется современное состояние методики преподавания русского языка. Авторы акцентируют внимание на необходимости разработки учебных материалов, учитывающих специфику обучения носителей языка, а также на роли современных технологий и сотрудничества российских и зарубежных специалистов в создании эффективных учебников. Особое внимание должно уделяться учету страноведческой специфики, а также особенностям обучения билингвов.*

***Ключевые слова:** русский язык как иностранный, русский язык как родной, учебники, билингвы.*

Последние десятилетия характеризуются повышенным интересом к методике преподавания русского языка как иностранного. Известно, что методику преподавания обогащает изучение опыта работы лучших учителей. Именно в школе рождаются новые методические приемы, современные методы и технологии работы. Рождаются также новые системы и учебные проекты. Безусловно, каждый учитель старается показать своё высокое индивидуальное мастерство обучения и воспитания учащейся молодёжи.

Изучению, обобщению и распространению передового опыта служат научные конференции разного масштаба (международного, республиканского, регионального), публикации в научных журналах, сборниках научных статей.

«Методика русского языка, по мнению А.В. Текучёва, – это наука о содержании, принципах, методах и приёмах обучения русскому литературному языку, о путях и условиях усвоения учащимися знаний и навыков по русскому языку: речевых, орфографических, пунктуационных».

В связи с этим велика роль исследований по методике преподавания и обучения русскому языку учащихся, теоретических знаний и их применения в практической деятельности. В этом плане, считаем, важно поднимать проблемы и вопросы, которые ждут безотлагательного решения. В первую очередь решать вопросы издания учебников.

1. Существуют разные методики преподавания, в частности:

- 1) Русский язык как иностранный (РКИ).
- 2) Русский язык как родной (РKR).

Такое глобальное распределение методики преподавания русского языка должно, на наш взгляд, учитываться авторами учебников. При этом не только при написании учебника, но и обучения преподавателей, которые будут вести занятия по этим учебникам.

Ибо указанные методики очень сильно отличаются друг от друга. Следовательно, невозможно обучать иностранцев русскому языку такими же способами, что и носителей русского языка. Например, сложно иностранцу (англичанину, французу, немцу и др.), не знающему русский язык, объяснить про падежи в русском языке так, как этому обучают в российских школах (вузах) или школах с русским языком обучения, так как в указанных выше иностранных языках другой способ построения предложений. Важно также учитывать, что, к примеру, в узбекском языке нет родов, как в русском или испанцы не слышат разницы между «б» и «в», т.к. просто в их языке эти звуки очень похожи. И таких примеров довольно много.

Именно поэтому хотелось бы обратить внимание создателей учебников на то, что существует различие не только в методике обучения русскому языку как иностранному, но и методике обучения русскому как родному. Следовательно, возрастает значимость подготовки специалистов (учителей, преподавателей) указанных направлений. Безусловно, важно учитывать такое отличие при подготовке национальных педагогических кадров.

Итак, важно, чтобы учебники по преподаванию русского языка для зарубежной аудитории значительно отличались от тех, которые разрабатываются для российских обучающихся.

На наш взгляд, необходимо, в первую очередь, в целях повышения качества обучения русскому языку важно обратить внимание на следующие вопросы: Как адаптируется к учебному процессу новая методика? Как использовать новые учебники для указанных выше направлений? Каков уровень возможностей учащихся?

Помимо всего сказанного выше, в методике возрастает значимость и технологий преподавания, чтобы достичь более убедительных результатов или отработки конкретных приемов как деятельности учителя (преподавателя), так и учащейся молодежи.

2. Безусловно, важна и подготовка учебных материалов с учётом разницы в преподавании и обучении РКИ и РKR.

Считаем, что для эффективного обучения иностранцев русскому языку необходимо регулярно разрабатывать новые учебные материалы, т.к. педагогические и технические технологии регулярно развиваются.

3. Учёт страноведческой специфики при подготовке учебников. Учебники, на наш взгляд, должны содержать как страноведческий материал, так и краеведческий, так как их содержание близко и понятно учащимся с узбекским языком обучения, что мотивирует их к изучению русского языка.

Многолетний опыт показывает, что наиболее качественными получаются учебники, созданные в соавторстве. В нашем случае это с российскими коллегами (т.е. для узбекскоязычных учащихся, для которых подготовлены данные учебные материалы).

Здесь важно учитывать и различать то, что русскоязычные специалисты владеют современным русским языком и современными педагогическими наработками, а местные русисты обладают уникальными знаниями об особенностях восприятия русского языка в конкретной языковой среде, кроме того, знают особенности местной культуры и менталитета. Работа в таких коллективах позволяет разрабатывать максимально эффективные учебные материалы. Кроме этого развивать как мировую русистику, так и отечественную.

4. Обучение детей-билингвов (учёт при подготовке учебников).

В современном мире мы всё чаще сталкиваемся с тем, что дети говорят на двух, а иногда и на трёх языках одновременно. Часто такое встречается в смешанных семьях, когда, к примеру, папа из Узбекистана, а мама из России, когда дети параллельно с детства осваивают два языка, говорят на русском и узбекском языках. Таких детей, как известно, называются билингвами. Такое частое явление наблюдается в странах СНГ.

Обучение таких детей имеет свои особенности. И это характерно не только для русского языка – по мере развития глобализации и ускорения миграции, весь мир сейчас сталкивается с задачей по грамотному обучению языкам детей-билингвов. При этом крайне важно иметь необходимые учебные ресурсы, в том числе и игровые, и онлайн-материалы, помогающие учителям (преподавателям) в обучении детей-билингвов. Указанное выше направление, по-нашему мнению, большая площадка для совместных научных исследований коллективов из разных стран.

5. Смешанные коллективы по подготовке учебников и курсов повышения квалификации преподавателей.

Ранее указывали об эффективности работы совместных научных коллективов при разработке учебников, когда учёные из России и, к примеру, Узбекистана, совместно разрабатывают учебники или учебные пособия.

Проводить подобные научные проекты с разными вузами крайне важно. Кроме этого, необходимо также практиковать то, чтобы учёные и опытные русисты рецензировали учебники и учебные материалы по преподаванию русского языка и литературы узбекистанских авторов и наоборот, что даст уверенность в правильности и актуальности подготовленных материалов.

6. Повышение квалификации по РКИ учителей-предметников.

Также хотелось бы отметить, что нужно отдельно готовить учителей-предметников, преподающих различные дисциплины (математику, физику, химию, биологию и др.) на русском языке. В случае, если эти преподаватели не русисты (к примеру, экономисты, юристы), они также должны владеть навыками преподавания русского языка как иностранного, чтобы объяснять формулы или физические явления. Помимо этого для нас важно, чтобы в учебных программах курсов повышения квалификации для школьных учителей и вузовских преподавателей учитывался опыт и знания местной (национальной) специфики. Значит, для данной категории специалистов необходимо и полезно проводить совместные курсы повышения квалификации. Здесь важно отметить, что нельзя сказать, что подобная работа не проводится совсем. Существуют различные вебинары, мастер-классы, видео-презентации в сети Интернет, где можно воспользоваться её услугами.

Помимо этого учитель старается активно мобилизовать и другие приемы и способы передачи знаний с помощью различных современных СМИ, учебников, учебных пособий, методических рекомендаций, словарей, энциклопедий, медиаматериалов и др. источников.

Считаем, что учителям (преподавателям) нужно искать причины возникших трудностей в своей работе и работе учащихся. Возможно, причина - в методике. По-нашему мнению, решение указанных выше проблем на основе научно целенаправленной и обоснованной методики преподавания русского языка и обучения русскому языку позволит получить наглядное представление о тенденциях роста знаний учащихся, повышения его качества.

Таким образом, осознанный выбор эффективных классических и современных методик и методов преподавания русского языка, также необходим для успешного выполнения поставленных образовательных задач.

Литература

1. Осмоловская И.М. Учебники нового поколения: поиск дидактических решений. – М., 2014.
2. Босова Л.Л., Зубченко Н.Е. Электронный учебник: вчера, сегодня, завтра. – М., 2024.
3. Давлятова Г.Н., Мамаджанова Г.М. Инновационные технологии. – Фергана, 2018. – 71 с.
4. Давлятова Г.Н. Лингвострановедение.// Учебно-методическое пособие. – Фергана, 2008.